

Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides
Rambur, 1838 (Orthoptera, Trigonidiidae,
Trigonidiinae, Trigonidiini), en el Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia (NO España)

J. J. Pino Pérez*, R. Pino Pérez[†] & D. Llucià Pomares[‡]

November 5, 2025

Puede citarse como:

Pino Pérez, J. J.; Pino Pérez, R. & Llucià Pomares, D. (2025) *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur, 1838 (Orthoptera, Trigonidiidae, Trigonidiinae, Trigonidiini), en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (NO España). *Burbug*, 79: 1-18.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17533367>

Resumen

Documentamos en este artículo la existencia del trigonídino *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur, 1838 en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (PNMTIAG); representamos el *habitus* de algunos ejemplares, así como diferentes estructuras morfológicas y ofrecemos una escueta información sobre su ecología y hábitat en las islas del Parque.

Abstract

*A Fraga, 7, Corzanes. 36457, Salvatierra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

[†]Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

[‡]C/Sant Jaume, 8, casa 1; 08184, Palau Solità i Plegamans (Barcelona, España). dllu-cia1219@hotmail.com

This note reports the presence of the trigonidine *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur, 1838 in the Atlantic Islands of Galicia National Maritime-Terrestrial Park (PNMTIAG); we present the *habitus* of some specimens, as well as different morphological structures and provide brief information about their ecology and habitat on the Park's islands.

Palabras clave: *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides*, Orthoptera, Trigonidiidae, Trigonidiinae, corología, fenología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides*, Orthoptera, Trigonidiidae, Trigonidiinae, chorology, phenology, syntaxonomy, Galicia, NW Spain.

1 Introducción

Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides Rambur, 1838 es un grillo higrófilo de la tribu Trigonidiini Saussure, 1874, de distribución subcosmopolita (Figura [1]), que habita diversos biotopos en Europa, el continente africano, Madagascar y sudeste asiático (Bellmann *et al.*, 2020: 96 [3]; Pino Pérez *et al.*, 2012: 341 [16]). No obstante, y a la vista de su distribución, debe tenerse en cuenta que Tan *et al.* (2019: 573 [19]) sostienen que muchos Trigonidiinae del Viejo Mundo, y en particular el género tipo de la subfamilia y familia, *Trigonidium* Rambur, 1838, presentan un tratamiento taxonómico confuso, debido a las limitaciones que muestran los estudios de la morfología tegminal, aparato estridulador, auditivo y andropigios, por la posible pérdida del sistema de comunicación a lo largo de su historia evolutiva, alta concentración de especies y escasos estudios basados en secuencias de ADN, principalmente de los tipos portanombres.

En Europa es fundamentalmente mediterráneo, extendiéndose por la franja litoral, desde la vertiente atlántica occidental de la península ibérica, hasta las costas griegas, pasando por todos los países intermedios como Albania, Croacia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Kosovo y Montenegro, Italia, Francia, España, Portugal y también en las grandes islas mediterráneas, como Córcega, Creta, Chipre, Archipiélago del Dodecaneso, Baleares, Malta, Cerdeña y Sicilia, (Audinet, 1839: 351 [2]; Walker, 1869: 102 [20]; Ingrisch, 1977 [10]; Pino Pérez *et al.*, 2012: 341 [16]; Cigliano, 2025¹).

En la península ibérica se ha citado tanto de provincias y distritos costeros (A, Ag, Al, B, BA1, BL, Ca, Cs, DL, Ge, Gr, H, Ma, Mi, Mu, PM, R, Se, T) como del interior (AA1, Ab, Ba, BA, BB, Cc, Co, TM)² (Gorochoff & Llorente, 2001: 100 [7]; Pino Pérez *et al.*, 2012: 341 [16]; Serrano *et al.*, 2015: 355 [18]; López Colón *et al.*, 2017: 217 [12]).

Hasta el momento, en Galicia, ha sido citado de las provincias de A Coruña y Pontevedra en poblaciones fundamentalmente costeras, incluso dunares con asociaciones termófilas como el *Helychrision picardii* (Rivas-Martínez, Costa & Izco

¹Cigliano, M. M.; Braun, H.; Eades, D. C. & Otte, D. 2025. Orthoptera Species File [2025-07-05]. <http://orthoptera.speciesfile.org/>.

²Aquí seguimos en todos estos códigos provinciales la norma ISO 3166-2:ES, excepto para los distritos portugueses en los que utilizamos los códigos de las actualmente obsoletas regiones histórico-culturales.

in Rivas-Martínez, Lousa, T. E. Díaz, Fernández-González & J. C. Costa 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999, o higrófilas como la comunidad del *Oenanthe crocatae-Phalaridetum arundinaceae* Molina 1996; si bien, también se encontró en lugares termófilos del interior de Galicia, en herbazales húmedos cercanos a lagunas o arroyos en comunidades de *Caro verticillati-Cynosuretum cristati* (Bellot & Casaseca) ex Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958, o bien pastizales secos de *Plantaginetalia*, (Véase, Pino Pérez *et al.*, 2012: 341 [16]; Pino Pérez *et al.*, 2021: 7 [15]). Arizmendi Romero (2010: 134 [1]) lo menciona en su inédito Trabajo de Fin de Grado, como presente en ocho cuadrículas de 1 × 1 km de las islas Cíes y en seis de la isla de Ons, en pastizales, herbazales y vegetación de ribera (Anexo [5] para los Gryllidea del Parque).

De GBIF se obtienen 2.471 registros de origen europeo, africano y asiático (fig. [1]). De ellos, 522 provienen de España, y de estos, 104 son especímenes preservados.

En Bold Systems hay 35 registros, de los que 19 son públicos, y de estos, seis son de Tanzania, cinco de Ghana, cuatro de Portugal, uno de Francia y tres sin localidad específica. Los diagramas de reconstrucción indican que hay suficiente variabilidad como para profundizar en el estudio morfológico de algunas poblaciones.

A continuación una breve información sobre los ejemplares gallegos del PNMTIAG depositados en el Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán.

2 Material y Métodos

Los especímenes de *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur, 1838, LOU-Arthr 53936 y 53942, de las islas de Sálvora y Ons, fueron recogidos con manga entomológica o a la luz de una vivienda; están depositados en la colección de *Arthropoda* del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra).

La distribución potencial en Galicia (fig. 15) de la especie *T. cicindeloides* se modeló utilizando el software Maxent (versión 3.4.4, Phillips *et al.*, 2017), que se basa en el principio de máxima entropía. Este programa es ampliamente utilizado para modelar la adecuación del hábitat a partir de datos de presencia de la especie y variables ambientales. Se emplearon 62 registros de presencia de la especie, obtenidos de fuentes bibliográficas, repositorios de internet, colecciones entomológicas, muestreos de campo y observaciones personales. Las variables climáticas utilizadas se han tomado de la base de datos Wordclim [http://www.worldclim.org] con una resolución de 30" que equivalen a celdas de aproximadamente 1 km² para el territorio de Galicia, N de Portugal y O de las regiones de Asturias y Castilla y León y que han sido generadas mediante la interpolación de datos climáticos mensuales. Las variables utilizadas son las siguientes: BIO1=Temperatura Media Anual; BIO2=Intervalo Diurno Medio (Media mensual de (temp. max-temp. min)); BIO3=Isotermalidad (BIO2/BIO7) (×100); BIO4=Temperatura Estacional (desviación estándar × 100); BIO5=Temperatura Máxima del Mes más Cálido; BIO6=Temperatura

Mínima del Mes más Frío; BIO7=Intervalo Anual de Temperatura (BIO5-BIO6); BIO8=Temperatura Media del Trimestre más Húmedo; BIO9=Temperatura Media del Trimestre más Seco; BIO10=Temperatura Media del Trimestre más Cálido; BIO11=Temperatura Media del Trimestre más Frío; BIO12=Precipitación Anual; BIO13=Precipitación del Mes más Húmedo; BIO14=Precipitación del Mes más Seco; BIO15=Estacionalidad de la Precipitación (Coeficiente de Variación); BIO16=Precipitación del Trimestre más Húmedo; BIO17=Precipitación del Trimestre más Seco; BIO18=Precipitación del Trimestre más Cálido; BIO19=Precipitación del Trimestre más Frío.

El modelo se ejecutó utilizando los siguientes parámetros: random test percentage=25 % para validar el modelo, y Max Number of Background points de 10 000, es decir, el número de puntos de muestreo aleatorio que el programa utilizó del área de estudio. El resultado del modelo fue un mapa en formato logístico, donde cada píxel tiene un valor de adecuación de hábitat que oscila entre 0 (inadecuado) y 1 (óptimo). El mapa final (fig. 15), se representó en el sistema de información geográfica QGIS [3.12.3].

Para el gráfico fenológico (fig. [13]) se han utilizado los datos obtenidos de la plataforma GBIF³, en particular, 2 441 registros, que se han trasladado al programa R Studio. En aquél, la línea roja con puntos muestra los datos brutos por mes, la línea azul predictiva pretende suavizarla y el área gris denota el intervalo de confianza de ésta última. Debe observarse que los registros de GBIF no siempre indican si se trata de un adulto o ninfa y éstas ocupan la franja temporal entre octubre y mayo, al menos.

El mapa (fig. [14]) representa la distribución que conocemos de *T. cicindeloides* en Galicia. Hemos utilizado el programa de información geográfica QGIS para obtener automáticamente la capa vectorial de GBIF sobre la especie (puntos rojos pequeños); téngase en cuenta que facultativamente algunos de esos puntos son observaciones, otros, ejemplares preservados y algún otro, publicaciones. Los puntos negros representan información bibliográfica, los azules son los datos de las islas del Parque Nacional que aportamos en esta nota y, en verde, nuestras observaciones inéditas.

Los ejemplares fueron recogidos, con los permisos preceptivos de la Xunta de Galicia amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español parte de lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

Además del permiso genérico EB-034/2025 y años anteriores de excepción en Galicia a los puntos 1 y 2 del art. 89 y art. 93, según el art. 99 de la ley 5/2019 del dos de agosto, muestreamos con el permiso del Parque Nacional

³GBIF.org (10 agosto 2025) GBIF Occurrence Download
<https://doi.org/10.15468/dl.yndjeu>

Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, PNMTIAG, (referencia: 12/RX218001).

Para la nomenclatura seguimos a Cigliano *et al.*, (2025⁴).

3 Resultados

Los datos de los ejemplares de *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur, 1838, LOU-Arthr 53936 y 53942, objeto de esta nota son (Véase la distribución mundial de la especie según la plataforma GBIF [1], el paisaje en el que habita la especie en Sálvora [2, 3], y ♀ ahí recogida depositada en el CIF [4], hábitat en Ons [5, 6], la ♀ que ahí capturamos [7], sendas fotografías de especímenes que acudieron a la luz [8, 9], cercos anales y complejo fálico de un ♂ [10], cercos anales y oviscapto de una ♀ [11], tegmina levantada y ala extendida de una ♀ [12], un gráfico fenológico [13], el mapa de distribución que conocemos en Galicia [14] y uno potencial para la misma región [15]):

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, 29TMH9936602422, 12 m, en pastizal higrófilo sobre cubeta sedimentaria, a un centenar de metros del litoral, en la Punta da Laxabranca, 25/05/2023, LOU Arthr 53936, ♀ (fig. [4]), *R. Pino-Pérez*.

España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, Curro, 29TNG0562391602, 9 m, a las 23:00 h, sobre una superficie iluminada, 09/08/2023, LOU Arthr 53942, ♀ (fig. [7]), *J. J. Pino-Pérez et al.*

Se desarrollan en zonas de vegetación herbácea, con cierto grado de humedad, cerca de ríos, lagos, marismas, canales de riego o balsas (Chopard, 1922: 99 [6]; Grosso-Silva, 2000 [9]; Llucià Pomares, 2002: 73 [11]; Boitier *et al.*, 2006: 138 [5]; Serrano *et al.*, 2015: 355 [18]), pero también en medios más secos (Sardet *et al.*, 2024: 84) [17]).

Desde el punto de vista fenológico, puede encontrarse en estado adulto desde abril a noviembre, aunque también es posible observarlo en ocasiones fuera de ese periodo (Gorochov & Llorente, 2001: 100 [7]). Estos mismos autores señalan que se han reconocido varias subespecies pero las diferencias observadas no parecen constantes por lo que optan por desecharlas. Sin embargo, aclaran que la forma paráptera presenta desarrollados los órganos timpánicos en las tibias anteriores, carácter que parece faltar en las formas mesópteras y que debería estudiarse. Efectivamente, nuestros ejemplares parápteros⁵ presentan en la cara externa proximal de las tibias anteriores, un tímpano evidente de 0,27-0,15 mm, mientras que en las formas no parápteras, las aberturas timpánicas no se aprecian. Además, el complejo fálico de los ejemplares gallegos no se ajusta bien a lo descrito por otros autores (*Cf.* Gorochov *et al.*, 2018: 314 figs. 129-131, 141 [8]).

⁴Orthoptera Species File (OSF) Online Version: Cigliano, M. M.; Braun, H.; Eades, D. C. & Otte, D. *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur, 1838. Retrieved on 2025-08-11 at <http://orthoptera.speciesfile.org/otus/834467/overview>

⁵Estos individuos vuelan muy bien (fig. [12]) y son rápidos; pueden colonizar fácilmente nuevos entornos idóneos.

El ejemplar de la isla de Sálvora (fig. [4]) se encontraba en un pastizal húmedo, de escasa cobertura, adscrito a la comunidad de *Senecioni aquatici-Juncetum acutiflori* Br.-Bl. & Tüxen 1952, con *Ranunculus flammula* L., *Montia fontana* subsp. *amporitana* Sennen, *Hypericum humifusum* L., *Nasturtium officinale* W.T.Aiton, *Lysimachia tenella* L., *Lysimachia talaverae* L.Sáez Aymerich, *Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb, *Lotus pedunculatus* Cav., *Geranium robertianum* L., *Oenanthe crocata* L., *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel, *Mentha pulegium* L., *Lycopus europaeus* L., *Veronica persica* Poir., *Bellis perennis* L., *Eupatorium cannabinum* L., *Juncus maritimus* Lam., *Arum italicum* Mill., *Glyceria declinata* Bréb., *Panicum repens* L., *Hyacinthoides pavidae* S. Ortiz & Rodr. Oubiña y *Narcissus bulbocodium* L. subsp. *bulbocodium*, orlado por una vegetación de mayor porte y cobertura formada por *Osmunda regalis* L., *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn, *Salix atrocinerea* Brot., *Erica ciliaris* L., *Rubus ulmifolius* Schott, *Ulex europaeus* L. subsp. *europaeus*, *Glandora prostrata* (Loisel.) D.C. Thomas. Se trata de un claro soleado pero con una carga de humedad constante a lo largo del año por el acúmulo de los cauces subterráneos sobre suelos arenosos impermeables y poco profundos (fig. 3).

El espécimen capturado en la isla de Ons (fig. 7) estaba posado, ya entrada la noche, en una mesa bajo una fuerte iluminación artificial. Pino Pérez *et al.* (2021: 8 [15]), ya advertían de que la especie mostraba cierto grado de fototropismo positivo por lo que acudía con facilidad a las superficies iluminadas instaladas en el entorno de su hábitat, conducta registrada en otras áreas (López Colón *et al.*, 2017: 217 [12]). Y efectivamente, hemos visto otro ejemplar, mesóptero en los prados adyacentes a la misma zona, de escasa cobertura y orlados por un rodal de *Robinia pseudoacacia* L. y *Salix atrocinerea* Brot. (fig. 6). El prado constituye una etapa evolutiva de la asociación *Ulici europaei-Ericetum cinereae* Bellot 1949, convertido posteriormente en un prado de siega asociado a comunidades de la clase *Molinio-Arrhenatheretea* Tüxen 1937. Sin embargo, sin la presión antrópica, la vegetación potencial debió ser una *Senecioni bayonensis-Alnetum glutinosae* Amigo, J. Guitián & F. Prieto 1987, básicamente una aliseda edafohigrófila con *Salix atrocinerea* Brot., *Frangula alnus* Mill., *Osmunda regalis* L. y *Carex reuteriana* Boiss. (Bernárdez Villegas, 2006: 405 [4]), o bien un *Quercetum pyrenaicae* abierto conformado actualmente por otras especies como *Rubus ulmifolius* Schott, *Dactylis glomerata* L. o *Urtica dioica* L. como dominantes, con una moderada higrofilia por la presencia cercana de un pequeño arroyo estacional.

La UICN, para la Unión Europea, incluye a *T. cicindeloides* en la categoría LC, preocupación menor (Hochkirch *et al.*, 2016⁶). En el caso de Galicia, consideramos que debe aplicarse la misma categoría, a expensas de un mayor conocimiento de la dinámica de poblaciones del trigonídino. Ahora bien, tanto en el archipiélago de Ons como en el de Sálvora, los consideramos raros, acaso por el método de muestreo, y susceptibles ante los cambios de uso del suelo.

⁶Hochkirch, A.; Ivkovic, S.; Willemsse, L. P. M.; Rutschmann, F.; Chobanov, D. P.; Kleukers, R.; Kristin, A.; Presa, J. J. & Szovenyi, G. 2016. *Trigonidium cicindeloides* (Europe assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T68485103A74520982. Accessed on 07 July 2025.

Figura 1: Puntos de presencia de *T. cicindeloides* en el mundo, recogidos en el portal Sistema Global de Información sobre Biodiversidad (GBIF, 2025).

Figura 2: Isla de Sálvora en el recuadro pequeño. Detalle de la zona de Gralleiros (Isla de Sálvora, Ribeira, A Coruña) (Fuente: Bing Satellite). El punto rojo indica el lugar donde se capturó el ejemplar de *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur, 1838, LOU-Arthr 53936.

Figura 3: Pastizal higrófilo de la comunidad *Senecioni aquatici-Juncetum acutiflori* Br.-Bl. & Tüxen 1952 del este de la isla de Sálvora donde fue capturado el ejemplar de *T. cicindeloides*.

Figura 4: Ejemplar de *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur, 1838, LOU-Arthr 53936, ♀, del 05/05/2023 de la Isla de Sálvora (Ribeira, A Coruña).

Figura 5: Isla de Ons en el recuadro pequeño. Detalle de la zona de Curro (Isla de Ons, Bueu, Pontevedra) (Fuente: Bing Satellite). El punto rojo indica el lugar donde se capturó el ejemplar de *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur, 1838, LOU-Arthr 53942. El punto verde indica la zona de observación de otros especímenes.

Figura 6: Vista superior y lateral de los prados y aliseda edafohigrófila adscritos a la comunidad *Senecioni bayonensis-Alnetum glutinosae* Amigo, J. Guitián & F. Prieto 1987, al este de la isla de Ons donde fue observado *T. cicindeloides*.

Figura 7: Ejemplar de *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur, 1838, ♀, de la Isla de Ons (Bueu, Pontevedra), 09/08/2023, LOU-Arthr 53942.

Figura 8: Aspecto de una ♀ de *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur, 1838, LOU-Arthr 42560, paráptera, que acudió a una trampa de luz en Corzanes (Salvatierra de Miño, Pontevedra).

Figura 9: Otra ♀ de *Trigonidium cicindeloides* Rambur, 1838, LOU-Arthr 42600, que llega a la luz (Corzanes, Salvatierra de Miño, Pontevedra).

Figura 10: Cercos anales (rotos) y complejo fálico en visión ventral de un ejemplar de *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur, 1838, LOU-Arthr 53940, de Chan da Salgosa (Salvatierra de Miño, Pontevedra).

Figura 11: Cercos anales y oviscapto de *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur, 1838, LOU Arthr 42642, ♀ atraída por la trampa de luz (Corzanes, Salvatierra de Miño, Pontevedra).

Figura 12: Tras levantar la tegmina, ala funcional extendida de una hembra paráptera de *Trigonidium cicindeloides* Rambur, 1838, LOU-Arthr 42642.

Figura 13: Gráfico fenológico de *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur, 1838, a partir de 2 441 datos de GBIF. Comentario en Material y Métodos.

Figura 14: Mapa de Galicia con la distribución de *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur, 1838 a partir de la bibliografía (negro), los datos de esta nota (azul), las observaciones de terceros en GBIF (rojo) y nuestras observaciones (verde).

Figura 15: Mapa de Galicia con la distribución potencial de *T. cicindeloides*. Comentarios sobre su realización en Material y Métodos.

4 Agradecimientos

Al director del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, D. José Antonio Fernández Bouzas, y a la administración y guardería del Parque por su ayuda constante. Al profesor Pablo Cobos Suárez por su directa cooperación y conseguirnos el meritorio trabajo de Arizmendi. A Francisco Javier Silva-Pando, conservador del herbario y zooteca del CIF de Lourizán, por su interés y apoyo. Por último, al personal del departamento de Ecología de la misma institución por su continua colaboración y amabilidad.

Bibliografía

- [1] I. Arizmendi Romero. *Primer Inventario Entomológico del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Ortopteroïdes*. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural. Universidad Politécnica de Madrid, Trabajo de Fin de Grado, inédito. 220 pp., 2010.
- [2] M. Audinet Serville. *Histoire naturelle des insectes. Orthoptères*. Paris, 776 pp., 1839.
- [3] H. Bellmann, F. Rutschmann, C. Roesti, and A. Hochkirch. *Saltamontes, grillos y langostas. Una guía completa de los ortópteros de Europa*. Ediciones Omega, Barcelona, 419 pp., 2020.
- [4] J. G. Bernárdez Villegas. *Estudio florístico de la Illa de Ons, Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia*. Organismo autónomo parques nacionales. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 436 pp., 2006.
- [5] E. Boitier, D. Petit, and E. Bardet. Contribution à la connaissance des Orthoptéroïdes de Corse (Orthoptera, Phasmoptera, Mantodea). *L'Entomologiste*, 62(5-6):129–145, 2006.
- [6] L. Chopard. *Faune de France, 3. Orthoptères et Dermaptères*. Paris, 212 pp., 1922.
- [7] A. V. Gorochov and V. Llorente. Estudio taxonómico preliminar de los Grylloidea de España (Insecta, Orthoptera). *Graellsia*, 57(2):95–139, 2001.
- [8] A. V. Gorochov, M. K. Tan, and Ch. Ya. Lee. Taxonomic notes on the cricket subfamilies Nemobiinae and Trigonidiinae (Orthoptera: Gryllidae) from islands and coasts of the Pacific and Indian Oceans. *Zoosystematica Rossica*, 27(2):290–321, 2018. Zoological Institute, Russian Academy of Sciences. Disponible en <https://doi.org/10.31610/zsr/2018.27.2.290>.
- [9] J. M. Grosso-Silva. Contribuição para o conhecimento dos Grylloidea (Orthoptera, Ensifera) de Portugal. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 27:87–89, 2000.

- [10] S. Ingrisch. Das Stridulationsorgan der Käfergrille *Trigonidium cicindeloides* (Orthoptera: Gryllidae: Trigoniinae) und Beobachtungen zur Eidonomie und Ethologie. *Entomologica Germanica*, 3(4):324–332, 1977.
- [11] D. Lluçia Pomares. *Revisión de los ortópteros (Insecta: Orthoptera) de Cataluña (España)*. Sociedad Entomológica Aragonesa. Monografías SEA, Zaragoza, 226 pp., 2002.
- [12] J. I. López Colón, P. Bahillo de la Puebla, and T. Pérez Fernández. Presencia de *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur, 1838 en Jaén (Andalucía) (Orthoptera, Trigonidiidae). *Archivos Entomológicos*, 18:217–218, 2017.
- [13] F. Novoa, A. Campos, and A. Baselga. Inventario de Ortopteroides del Parque Natural de las Islas Cíes (Galicia, Noroeste de la Península Ibérica). *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, 9:301–306, 1999.
- [14] J. J. Pino Pérez, D. Lluçia Pomares, and R. Pino Pérez. *Pseudomogoplistes vicentae* Gorochoy, 1996 (Orthoptera, Mogoplistidae) nueva especie para el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (NO península ibérica). *Nova Acta Científica Compostelana*, 29:1–10, 2022. Disponible en <https://doi.org/10.15304/nacc.id7990>.
- [15] R. Pino Pérez, D. Lluçia-Pomares, and J. J. Pino Pérez. Las especies del infraorden Gryllidea (Orthoptera, Ensifera) de la Colección Entomológica del Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra). *Graellsia*, 77(2):e144, 2021. Disponible en <https://doi.org/10.3989/graellsia.2021.v77>.
- [16] R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, and A. Pino-Cancelas. Primera cita de *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur 1839 (Orthoptera: Gryllidae) para Galicia (España). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 51:341–342, 2012. Disponible en <http://sea-entomologia.org>.
- [17] É. Sardet, C. Roesti, and Y. Braud. *Cahier d'identification des Orthoptères de France, Belgique, Luxembourg et Suisse*. Deuxième édition. Biotope. Mèze (collection Cahier d'identification, 336 pp., 2024).
- [18] D. Serrano, M. Goula, and R. Ferré. Revisión de la presencia de *Arachnocephalus vestitus* (Costa, 1855) y *Trigonidium cicindeloides* Rambur, 1839 (Orthoptera, Grylloidea) en España. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 56:353–357, 2015. Disponible en <http://sea-entomologia.org>.
- [19] M. K. Tan, J. B. Baroga-Barbecho, and S. A. Yap. Taxonomic notes on *Trigonidium* and related groups with one new species from the Philippines (Orthoptera: Trigonidiidae; Trigonidiinae). *Zootaxa*, 4564(2):573–587, 2019. Disponible en <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4564.2.13>.

- [20] F. Walker. *Catalogue of the specimens of Dermaptera Saltatoria and supplement to the Blattariae in the collection of the British Museum*. E. Newman, printer, London, 224 pp., 1869.

5 Anexo

El conjunto de archipiélagos que conforman el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, está habitado por al menos las siguientes especies de Gryllidea, en orden sistemático:

1. *Oecanthus pellucens pellucens* (Scopoli, 1763): islas Cíes (Novoa *et al.*, 1999 [13])
2. *Nemobius sylvestris sylvestris* (Bosc, 1792): islas Cíes (Novoa *et al.*, 1999 [13])
3. *Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides* Rambur, 1838: Isla de Ons e isla de Sálvora (Arizmendi, 2010 [1], y esta nota).
4. *Pseudomogoplistes vicentae septentrionalis* Morière & Livory, 1999: isla de Sálvora (Pino Pérez *et al.*, 2022 [14])
5. *Gryllotalpa gryllotalpa* (Linnaeus, 1758): islas Cíes (Novoa *et al.*, 1999 [13])

***Burbug*, 79**

Trigonidium (Trigonidium) cicindeloides Rambur, 1838 (Orthoptera, Trigonidiidae, Trigonidiinae, Trigonidiini), en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (NO España)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17533367>

Contribución de cada autor a la nota.

Muestreos y datos: RPP, JJPP.

Redacción: RPP. Correcciones: DLIP, RPP, JJPP.

Fotografías, gráficos y mapas: RPP (1-7, 15); JJPP (8-14).
